

УДК 621.18
DOI 10.5281/zenodo.15096901
Научная статья

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ НЕПРОЕКТНОГО ТОПЛИВА ПЕРЕВОДОМ ПАРОВОГО КОТЛА НА ВИХРЕВОЕ СЖИГАНИЕ

IMPROVING THE EFFICIENCY OF BURNING NON-PROJECT FUEL BY SWITCHING THE STEAM BOILER TO VORTEX COMBUSTION

ХВОСТИКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Комсомольский-на-Амуре государственный университет.*

KHVOSTIKOV ALEXANDER STANISLAVOVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Komsomolsk-on-Amur State University.*

В статье рассматриваются способы модернизации паровых котлов, направленные на повышение эффективности сжигания угольного топлива, с помощью создания управляемого вихря. Проанализированы два варианта перевода котла на вихревое сжигание с нижним дутьем и циклонно-вихревыми предтопками. В результате расчетов выявлено, что при организации вихревого сжигания и снижении механического недожога с 4 % до 1 % часовой расход топлива снижается с 28976 до 28073 кг/ч, а КПД брутто повышается с 89,96 % до 92,8 %. При этом теплонапряжение в топке в методе с установкой циклонно-вихревых предтопок значительно снижается за счет увеличения размеров топки.

The article discusses ways to modernize steam boilers aimed at improving the efficiency of coal fuel combustion by creating a controlled vortex. Two options for converting the boiler to vortex combustion with a lower blast and cyclone-vortex pre-furnaces are analyzed. As a result of calculations, it was revealed that when organizing vortex combustion and reducing mechanical underburning from 4 % to 1 %, hourly fuel consumption decreases from 28,976 to 2,8073 kg/h, and gross efficiency increases from 89.96 % to 92.8 %. At the same time, the heat stress in the furnace in the method with the installation of cyclone-vortex pre-furnaces is significantly reduced by increasing the size of the furnace.

Ключевые слова: *вихревое сжигание, угольное топливо, предтопок, эффективность, механический недожог.*

Key words: *vortex combustion, coal fuel, pre-ignition, efficiency, mechanical underburning.*

Производство тепловой и электрической энергии в настоящее время происходит в основном на тепловых электрических станциях. На Дальнем востоке наибольшее распространение имеет пылеугольные электрические станции. Наиболее эффективно сжигание угольного топлива в паровых котлах происходит с использованием вихревых технологий, с тангенциальным расположением горелок. В настоящее время работы по переводу котельных установок по переводу на вихревое сжигание находят все большее применение [2; 7].

Качество сжигания топлива существенно зависит от его дисперсионных характеристик, температуры пламени, концентрации кислорода в зоне горения, времени пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур, а также способа сжигания. Наиболее эффективным видом сжигания непроектного топлива является вихревое сжигание. Вихревое сжигание имеет высокую универсальность, позволяет более полно использовать поверхность топки [7].

Работы по организации вихревого сжигания предусматривают направленное движение уходящих газов форсунками. Форсунки направляются в нижнюю зону и предусматривается изменение формы сомой топки. Применение циклонно-вихревой технологии сжигания позволяет упростить объем реконструкции топки. При тангенциальном расположении горелок направление пламени направляется в нижний объем топки. Температура холодной воронки возрастает. В этом случае наблюдается интенсивное шлакование поверхностей нагрева холодной воронки [1]. Целью данной работы является снижение негативного воздействия от направленного потока факела и разработка методов организации вихревого сжигания в котлах, первоначально не предназначенных для этого, также рассматриваются различные варианты снижения температуры поверхностей нагрева [5].

Современное состояние энергетических котлов Дальнего Востока находится на довольно низком уровне из-за сильного износа основного оборудования. Значительное влияние на эффективность энергетического оборудования оказывает поставляемое топливо. В последнее время из-за выработки запасов Райчихинского месторождения, уголь которого долгое время являлся основным проектным топливом для теплового энергетического оборудования Дальнего Востока, эффективность работы котельных агрегатов на непроектных топливах резко снизилась. Анализ поставляемых углей Переяславского, Уральского и Тугнуйского месторождений взамен проектного угля Райчихинского месторождения говорит о том, что теплота сгорания и зольность непроектных топлив значительно выше по сравнению с проектным. Также активно котельное оборудование переводится на сжигание газового и мазутного топлива [4].

Повышение эффективности работы котельного оборудования с более высокой теплотой сгорания возможно за счет применения циклонно-вихревой технологии сжигания различного топлива. Применение циклонно-вихревой технологии сжигания для котлов, первоначально не предназначенных к вихревому сжиганию, с целью повышения эффективности, снижения вредных выбросов, и продления ресурса эксплуатации, возможно за счет внедрения в существующие котлы усовершенствованных циклонно-вихревых предтопок [3].

На сегодня написано множество литературы с нормативным методом расчета процессов, протекающих в топочном пространстве, конвективных и радиационных поверхностях нагрева, однако практически все по своему содержанию одинаковы. Нормативный метод заключается в расчете балансовых уравнений для определения характеристических параметров котельного агрегата [3; 6].

Альтернативой применения нормативному методу является CFD-моделирование – подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность физических, математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик потоковых процессов. Сложностью применения такого метода является невозможность учесть в модели всех процессов тепло массообмена. Пути уменьшения сложностей математических моделей: упрощение и разбиение элементов расчета существенно снижают точность расчета. Наиболее оправданным с этой точки зрения будет применения нормативного метода расчета котельного агрегата с уточнение характеристик по результатам испытаний.

Объектом исследования является котел БКЗ-210-140 (Ф), паропроизводительностью 210 тонн в час. Компонировка котла – П-образная. Расположение топки – восходящий газоход. В горизонтальном газоходе находится пароперегреватель. В нисходящем газоходе расположены воздухоподогреватель и водяной экономайзер [3].

В расчете использовалась величина потерь от механического недожога равная 4%. Определение механического недожога было получено в результате анализа результатов опытного сжигания непроектных топлив (рис. 1).

Проанализировав методы снижения механического недожога, выявили, что наиболее эффективным способом его снижения является организация вихревого сжигания. Рассмотрено два варианта перевода котла на вихревое сжигание с нижним дутьем и циклонно-вихревыми предтопками. При организации вихревого сжигания с нижним дутьем был применен принцип организации топочного процесса, в основу которого положено использование, как гравитационных сил, так и сил инерции частиц топлива для вовлечения их в циркуляционное движение в топочной камере с подачей свежего окислителя по длине факела. Газовый вихревой факел в топке образуется в результате аэродинамического взаимодействия горелочных факелов и плоского факела нижнего дутья, выполненного из двух параллельных сопел, соединенных внутри между собою, организуя широкое щелевидное сопло направленного параллельно фронтальному скату «холодной воронки».

Рис. 1. Потери тепла от механического недожога

При организации вихревого сжигания с циклонно-вихревыми предтопками за основу в работе взята конструкция циклонно-вихревого предтопка компании Babcock & Wilcox USA, являющейся мировым лидером в котлостроении с вихревым сжиганием и конструкции предтопков российских исследователей. Наибольшее распространение получили горизонтальные предтопки.

Рассмотрим модернизацию парового котельного агрегата БКЗ-210-140 с переводом на вихревое сжигание топлива. Согласно рекомендациям в рассматриваемой литературе, для перевода на вихревое сжигание необходима установка четырех циклоно-вихревых предтопка мощностью 65 МВт со встречным расположением циклонных предтопков по двум уровням.

Применение циклонно-вихревых предтопков с встречным расположением предтопков имеет существенный недостаток. Для узкой и высокой топки котла неизбежно возникает снижение мощности предтопка из-за встречно расположения встречных потоков. При этом

снижение мощности обуславливается образованием пульсаций и расположением факела на боковые стенки топки.

При эксплуатации энергетической котельной установки необходимо учитывать технологические и экологические аспекты ее работы, влияющие на состояние населения и окружающей среды, а также непосредственно на надежность оборудования.

Основными показателями тепловой экономичности котельных установок за данный период времени являются КПД, удельный расход условного топлива на выработку пара, а также удельный расход электроэнергии и теплоты на собственные нужды котла. Важнейшие и итоговые показатели работы котельных установок, комплексно отражающие технический уровень состояния оборудования и эксплуатации котлов, являются показатели себестоимости отпускаемого пара [6].

Для различных вариантов модернизации были рассчитаны показатели эффективности работы с различными вариантами организации вихревого сжигания топлива. Результаты расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты расчета котла на различных вариантах модернизации

№	Параметр	Размерность	Базовый вариант	Вихревое сжигание	С вихревой предтопкой
1	Потеря тепла от механического недожога	%	4	1	1
2	КПД брутто	%	92,8	89,96	89,96
3	Расчетный часовой расход топлива	кг/ч	28976	28073	28073
4	Объем топочной камеры	м ³	992	992	1050
5	Полная поверхность стен топки	м ²	668	668	680
6	Температура газов на выходе из топки	°С	1169	1189	1175
7	-*- за 2ой ст. п/перегревателя	°С	1101	1115	1103
8	-*- за фестонными трубами	°С	955	960	955
9	-*- за 3ой ст. п/перегревателя	°С	782	785	780
10	-*- на входе в 4ую ст. п/перегревателя	°С	748	749	744
11	-*- за п/перегревателем	°С	685	683	680
12	за 2ойст. Водяного экономайзера	°С	423	421	417
13	за 2ой ст. воздухоподогревателя	°С	349	347	342
14	за 1ой ст. водяного экономайзера	°С	310	307	301
15	за 1ой ст. воздухоподогревателя	м	165	161	154

Проведя анализ выполненной работы, можно сделать следующие выводы:

1. Проведя анализ вариантов организации вихревого сжигания в пылеугольных котлах путем модернизации было выявлено, что наиболее эффективными технологиями модернизации является низкотемпературное вихревое сжигание с нижним дутьем и установка циклонно-вихревых предтопок.

2. Выполнили тепловые расчеты работы парового котла в базовом варианте и модернизированные с организацией низкотемпературного вихревого сжигания с нижним дутьем и установкой циклонно-вихревых предтопок. В результате расчетов было выявлено, что при организации вихревого сжигания и снижении механического недожога с 4 % до 1 % часовой расход топлива снижается с 28976 до 28073 кг/ч, а КПД брутто повышается с 89,96 % до 92,8 %. При этом теплонапряжение в топке в методе с установкой циклонно-вихревых предтопок значительно снижается за счет увеличения размеров топки.

3. При организации вихревого сжигания работа котла сопровождается более устойчивым вихрем, так как топка не предназначена для организации вихревого сжигания и имеет форму прямоугольника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гордин С.А., Гринкруг М.С., Зайченко И.В. К вопросу повышения эффективности систем управления дутьем твердотопливных котлов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 5 (45). С. 25-30.

2. Красинский Д.В. Вариантный анализ показателей сжигания бурого угля в усовершенствованной вихревой топке // Теплофизика и аэромеханика. 2016. Т. 23. № 5. С. 815-818.

3. Сычев Д.А. Совершенствование циклонно-вихревой технологии сжигания топлива в паровом котле / Д.А. Сычев, А.С. Хвостиков // Наука, инновации и технологии: от идей к внедрению: Материалы VI Всероссийской национальной научной конференции молодых учёных. В 3-х частях, Комсомольск-на-Амуре, 11-12 декабря 2024 года. Том Часть 1. Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2025. С. 169-172.

4. Шаломов В.И. Предварительный анализ эксплуатационных показателей паротурбинных установок новой Советско-Гаванской теплоэлектроцентрали // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2023. № 3 (67). С. 28-34.

5. Шаломов В.И. Численное исследование эффективности замещающей турбины с повышенной температурой свежего пара для технического перевооружения турбоустановок семейства т-100 // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 5 (53). С. 11-18.

6. Шаломов В.И. Оценка эффективности применения повышенных докритических начальных параметров пара для теплофикационного энергоблока мощностью 200-250 МВт // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 5 (45). С. 4-11.

7. Штым К.А. Совершенствование циклонно-вихревой технологии сжигания топлива: дис. ... докт. техн. наук. 2015. 318 с.

Поступила в редакцию: 23.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Хвостиков А.Н., 2025.